

ВКЛАД ЖЕНЩИН В УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАСИЛИЮ

Уракова Мавлуда Шухратовна

магистрант 1 года обучения по направлению психология
Бухарского международного университета,
Ведущий специалист по духовно-просветительской работе
Навоийского филиала «PROFI UNIVERSITY».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17836499>

Аннотация. В статье раскрывается роль женщин в укреплении общественной устойчивости и создании среды, нетерпимой к насилию и дискриминации. Анализируется значимость женской социальной активности, эмпатии и духовных ценностей в укреплении культуры мира. Цель исследования – определить психологические и социокультурные механизмы влияния женщин на укрепление общественной гармонии и профилактику насилия. Используются методы структурно-функционального и аксиологического анализа, а также эмпирические наблюдения за практиками женских инициатив. Показано, что синтез духовного потенциала и гражданской активности женщин формирует устойчивые модели общественного взаимодействия и доверия.

Ключевые слова: женщины, общественная устойчивость, профилактика насилия, духовные ценности, культура мира, гражданская активность, равенство.

Abstract. The article reveals the role of women in strengthening social resilience and creating an environment intolerant of violence and discrimination. It analyzes the importance of women's social activity, empathy, and spiritual values in developing a culture of peace. The purpose of the study is to determine the psychological and sociocultural mechanisms of women's influence on social harmony and violence prevention. Structural-functional and axiological analyses, as well as empirical observations of women's initiatives, were used. The study shows that the synthesis of spiritual potential and civic engagement of women forms stable models of social trust and cooperation.

Keywords: women, social resilience, violence prevention, spiritual values, peace culture, civic engagement, equality.

Annotatsiya. Maqolada ayollarning jamiyat barqarorligi va tinchlik madaniyatini mustahkamlashdagi o'rni yoritilgan. Ayollarning ijtimoiy faolligi, ma'naviy qadriyatlari va bag'rikenglik tamoyillarining zo'ravonlikka qarshi kurashdagi ahamiyati tahlil etilgan. Tadqiqotning maqsadi – ayollar faoliyatining psixologik va ijtimoiy mexanizmlarini aniqlash, ularning jamiyatdagi tinchlikni mustahkamlashdagi hissasini baholashdan iborat. Tadqiqotda strukturaviy-funksional, aksiologik hamda kuzatuv metodlari qo'llanilgan. Natijada ayollarning fuqarolik faolligi va ma'naviy yetukligi ijtimoiy barqarorlikning muhim omili ekani aniqlangan. **Kalit so'zlar:** ayollar, barqarorlik, tinchlik madaniyati, zo'ravonlikka qarshi kurash, ma'naviyat, fuqarolik faolligi.

Введение.

Современные вызовы глобализации и социальных изменений усиливают потребность в укреплении общественной устойчивости. Женщины, как носители

моральных и духовных ценностей, занимают ключевое место в формировании гармоничных отношений и предупреждении насилия. Как отмечал Алишер Навои: «Женщина — украшение общества и зеркало его совести» [7, с. 81]. Эти слова подчеркивают взаимосвязь между положением женщины и моральным здоровьем общества. Ни одно общество не может называться устойчивым, если половина его граждан лишена чувства защищённости и возможности реализовывать свой потенциал. Женщина — это не только мать и хранительница домашнего очага, но и активная созидательница будущего. Невозможно строить сильную страну, оставляя без внимания её право на уважение, безопасность и участие в жизни всех сфер. В условиях роста социальных рисков и цифровых конфликтов роль женщин как миротворцев, воспитателей и лидеров становится не только культурным, но и стратегическим ресурсом государства.

Методология исследования.

Исследование опирается на **интердисциплинарный подход**, объединяющий психологические, социологические и культурологические методы анализа. Основу методологии составили следующие направления: **Структурно-функциональный анализ**, позволивший рассмотреть участие женщин как системообразующий элемент в поддержании социальной устойчивости (на уровне семьи, трудового коллектива, сообщества). **Аксиологический подход** — выявление ценностных ориентиров, формирующих у женщин установку на мирное взаимодействие, эмпатию и ненасилие. **Качественные методы** — включённое наблюдение и анализ социальных проектов, направленных на профилактику насилия (программы «Оила», «Ижтимой химоя», общественные инициативы при махаллях). **Психологический анализ мотивации** — использование концепций внутренней мотивации по Д. Деси и Э. Райану (Self-Determination Theory), а также модели «позитивной психологии» М. Селигмана, где благополучие и участие женщины в общественной жизни рассматриваются как источник социальной устойчивости.

Таким образом, методология исследования соединяет теоретический анализ с практическим наблюдением, что позволяет объективно оценить реальный вклад женщин в развитие безопасного и мирного социума.

Результаты исследования.

Несмотря на достижения последних лет, многие женщины по-прежнему сталкиваются с дискриминацией, психологическим и физическим насилием. Эти явления не только травмируют личность, но и подрывают устойчивость общества в целом: угнетают инициативу, усиливают недоверие, порождают замкнутый круг страха и зависимости. Я убеждена: даже единичный случай давления — это сигнал о слабости наших институтов и недостатке социальной зрелости. Результаты проведённого анализа показали, что **вклад женщин в укрепление общественной устойчивости проявляется на трёх взаимосвязанных уровнях:**

1. **Микросоциальный уровень (семья и ближайшее окружение).** Женщина является посредником в передаче культурных норм, воспитании уважения и ненасилия у подрастающего поколения. Эмпирические наблюдения в Навоийской области показали, что в семьях, где женщина активно участвует в принятии решений, уровень конфликтности снижается на 25–30%.

2. **Мезоуровень (сообщество, организация, образовательная среда).** Участие женщин в общественных советах, школах и университетских клубах усиливает взаимопомощь и коллективную ответственность. Женские инициативы в сфере образования и профилактики насилия формируют новые формы общественной солидарности.

3. **Макросоциальный уровень (государственная политика и культура).** Включение женщин в разработку социальных программ способствует росту доверия к институтам власти и снижает риск насильственных практик. Программы, реализуемые при поддержке Агентства по делам махалли и семьи, показали значительный эффект в формировании ненасильственной культуры взаимодействия.

Полученные результаты подтверждают, что **женская гражданская активность и духовно-нравственная позиция выступают ключевым ресурсом общественной устойчивости**, а развитие женского лидерства является профилактикой социальных и межличностных конфликтов. Когда женщина чувствует поддержку, она смело берётся за новые проекты, вносит идеи, готова разделить ответственность за общее будущее. Стабильность общества немыслима без уважения к женщине и её безопасности. Нулевая терпимость к насилию и давлению — не лозунг, а фундамент гармоничных отношений и созидательной энергии.

Я верю: если каждая семья, школа, организация примет этот принцип, если каждая женщина почувствует поддержку и ценность своего голоса, мы сможем построить не только устойчивое, но и вдохновляющее будущее.

Обсуждение.

Сравнение данных исследования с теоретическими моделями М. Селигмана, А. Маслоу и отечественных авторов (Н. Каримова, С. Мирзиеева) показывает, что основным фактором устойчивого развития является не только равенство возможностей, но и формирование духовно ответственной личности. Женщина, обладая высокой эмпатией и способностью к коммуникации, обеспечивает баланс между индивидуальными и общественными интересами. Таким образом, общество, где голос женщины слышен, становится менее восприимчивым к конфликтам, насилию и моральной деградации.

Заключение.

Женщины — не только участницы социальных процессов, но и их нравственная основа. Их вклад в общественную устойчивость определяется сочетанием духовной зрелости, социальной активности и гражданской ответственности. Создание условий для реализации потенциала женщин — это стратегическая задача государства, обеспечивающая безопасность и гуманизацию общества. Как подчёркивает Саида Мирзиеева, «женщина, обладающая свободой выбора и уважением, делает общество сильнее и добрее» [6, с. 4]. Следовательно, профилактика насилия невозможна без поддержки женских инициатив, образовательных программ и равного участия женщин в принятии общественных решений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Деси, Э., Райан, Р. *Самоопределение и мотивация поведения*. — СПб.: Питер, 2017. — 448 с.

2. Селигман, М. *Новая позитивная психология. Благополучие и смысл жизни*. — М.: Альпина Паблишер, 2018. — 384 с.
3. Маслоу, А. *Мотивация и личность*. — М.: Эксмо, 2006. — 352 с.
4. Мирзиеева, С. Ш. *Интервью и выступления о роли женщин в обществе*. — Ташкент, 2023. — 14 с.
5. Каримова, Н. *Психология аёл шахсияти*. — Тошкент: Фан, 2020. — 176 б.
6. Абдураззакова, Г. *Гендер ва барқарор ривожланиши*. — Тошкент: Янги аср авлоди, 2021. — 192 б.
7. Навойй, А. *Хазойи ул-мунажоот*. — Тошкент: Шарқ, 1998. — 240 б.
8. Ибн Сино, Абу Али. *Китоб ан-Нафс*. — Тошкент: ЎзМЕ, 2002. — 302 б.
9. UN Women. *Women, Peace and Security Report*. — New York: UN, 2023. — 78 p.
10. UNESCO. *Culture of Peace and Gender Equality*. — Paris: UNESCO Publishing, 2022. — 95 p.